

A PERCEPÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS SOBRE O APOIO QUE RECEBERAM EM TERMOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL¹

PERCEPTION DES STAGIAIRES QUANT À L'ACCOMPAGNEMENT REÇU AU REGARD DE LEUR
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

TRAINEES' PERCEPTION OF THE SUPPORT THEY RECEIVED IN TERMS OF THEIR
PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Isabelle Vivegnis²

Manuscrito submetido em: 17 de outubro de 2024.

Aprovado em: 22 de julho de 2025.

Publicado em: 02 de novembro de 2025.

Resumo

No Québec, a formação docente visa desenvolver diversas competências profissionais durante o período dos estágios (MÉQ, 2020). Uma parcela significativa da formação ocorre em contextos de prática, o que destaca a importante contribuição do formador de campo, ou seja, o professor regente. As expectativas depositadas nos professores regentes vão muito além de sua experiência de ensino (MÉLS, 2008). O acompanhamento oferecido por ele exerce uma grande influência tanto na formação quanto no desenvolvimento profissional do estagiário (Monfette e Grenier, 2014) e também na prática do futuro professor (Chaliès et al., 2004). O objetivo dessa pesquisa qualitativa, financiada pelo Fonds de recherche du Québec, foi descrever o acompanhamento em contexto de estágio. Mais especificamente, analisamos a maneira pela qual os professores regentes desempenham o papel de acompanhadores em sala de aula (Vivegnis e Provencher, 2024). Ademais, buscamos compreender a percepção dos estagiários quanto ao acompanhamento recebido, especialmente em relação ao desenvolvimento profissional. Esse aspecto específico, investigado por meio de entrevistas individuais semiestruturadas com seis estagiários, constitui o foco do presente estudo.

Palavras chave: Suporte; Treinamento prático; Percepções; Estagiários; Desenvolvimento profissional.

Résumé

Au Québec, la formation à l'enseignement vise le développement de plusieurs compétences professionnelles chez les stagiaires (MÉQ, 2020). Une large part de cette formation est réservée à la formation en milieu de pratique, soulignant la contribution importante du formateur de terrain qu'est l'enseignant associé. Les attentes à son égard dépassent largement l'expérience en enseignement (MÉLS, 2008). L'accompagnement aura une influence majeure sur la formation et le développement professionnel du stagiaire (Monfette et Grenier, 2014) et aussi sur la pratique du futur enseignant (Chaliès et al., 2004). L'objectif général de notre recherche qualitative, financée par le Fonds de recherche du Québec, était de décrire l'accompagnement en contexte de stage. Plus précisément nous avons analysé la façon dont les enseignants associés s'acquittent de leur rôle d'accompagnateur dans leurs pratiques d'accompagnement (Vivegnis et Provencher, 2024). Par ailleurs, nous voulions connaître la perception des stagiaires quant à l'accompagnement reçu au regard de leur

¹ Gostaria de agradecer a Ana Clara Lázaro Venâncio, aluna de mestrado da Université de Montréal, pela tradução do texto para o português.

² Doutora em Ciências da Educação pela Université du Québec à Trois-Rivières. Professora na Universidade de Montreal.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3395-3329> Contato: isabelle.vivegnis@umontreal.ca

développement professionnel. Cet aspect particulier, connu grâce à des entretiens individuels semi-dirigés menés avec six stagiaires, fait l'objet de la présente proposition.

Mots-clés: Accompagnement; Formation pratique; Perceptions; Stagiaires; Développement professionnel.

Abstract

In Quebec, teacher training aims to develop several professional skills in trainees (MÉQ, 2020). A large part of this training is reserved for internships, underlining the important contribution of the associate teacher as a field trainer. The expectations placed on associate teachers go far beyond their teaching experience (MÉLS, 2008). Coaching will have a major influence on the trainee's training and professional development (Monfette and Grenier, 2014) and also on the future teacher's practice (Chaliès et al., 2004). The general objective of our qualitative research, financed by the Fonds de recherche du Québec, was to describe support in the practicum context. More specifically, we analysed how associate teachers fulfil their role as coaches in their coaching practices (Vivegnis and Provencher, 2024). We also wanted to find out how trainees perceived the support they received in terms of their professional development. This particular aspect, which we explored through semi-structured individual interviews with six trainees, is the subject of this proposal.

Keywords: Support; Practical training; Perceptions; Trainees; Professional development.

Introdução

Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa financiada pelo Fonds de recherche du Québec (FRQ), cujo foco é o acompanhamento em contextos de estágio, com atenção especial as práticas dos principais responsáveis pelo acompanhamento: os professores¹ regentes. Nosso estudo oferece uma perspectiva sobre os estágios docentes centrada no desenvolvimento profissional, considerando uma abordagem menos explorada: a percepção dos próprios estagiários. Este artigo aborda especificamente a percepção dos estagiários em relação ao acompanhamento recebido, considerando seu desenvolvimento profissional. Procuramos com isso, identificar os principais desafios que emergem da análise dos dados coletados.

- Problemática

O estágio prático em sala de aula, no contexto da formação docente no Québec, representa uma parte significativa da formação docente, permitindo que o futuro professor desenvolva suas competências profissionais (Ministère de l'Éducation du Québec [MÉQ], 2020). A contribuição do professor regente, que é o professor regente, é fundamental, especialmente na organização das experiências de ensino junto ao estagiário, bem como na

devolutiva após esses momentos. As expectativas em relação ao professor regente são elevadas, uma vez que ele é responsável por múltiplas dimensões do processo de formação, incluindo a orientação pedagógica e avaliação do estagiário (Ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport [MÉLS], 2008). Essas expectativas vão além da simples experiência em sala de aula (MÉLS, 2008). A qualidade do acompanhamento oferecido tem um impacto significativo nas aprendizagens do estagiário (Beauvais, 2006). Esse aspecto merece atenção especial, uma vez que o acompanhamento influencia a formação e o desenvolvimento profissional do estagiário (Monfette e Grenier, 2014; Correa Molina, 2024). Diversos estudos apontam que o professor regente tem uma influência marcante sobre o estagiário, podendo moldar sua concepção sobre a maneira de ensinar e o estilo pedagógico que adotará em sua futura prática, além de modificar suas perspectivas, ajustar seus valores, atitudes ou comportamentos (Boutin e Dufour, 2021; Chaliès et al., 2004). Mesmo que pareça evidente, na literatura científica, que o papel do acompanhante é contribuir para o desenvolvimento profissional (e pessoal) do acompanhante, os detalhes específicos para esse último são menos documentados.

Diante disso, buscamos aprofundar a compreensão sobre os benefícios específicos, proporcionados pelo professor regente ao estagiário docente. Nosso objetivo consiste em investigar como os estagiários percebem o acompanhamento recebido, especialmente no que diz respeito ao seu desenvolvimento profissional. Embora algumas pesquisas anteriores (Pharand e Boudreault, 2011; Portelance, 2010) tenham explorado a percepção do professor regente sobre a formação do estagiário ou ainda sobre o papel dos professores supervisores de estágio e vice-versa, se observa-se uma lacuna importante: a escassez da voz dos próprios estagiários quanto a contribuição do professor regente em diferentes dimensões de seu processo de formação.

Quadro conceitual

O presente estudo está fundamentado em dois conceitos principais: o acompanhamento em contextos de estágio e o desenvolvimento profissional. São eles que orientam a análise aqui apresentada e que serão detalhados nas especificações conceituais a seguir.

- O acompanhamento em contexto de estágio

O acompanhamento, conceito central de nossa pesquisa, refere-se a um processo adaptativo e relacional (Paul, 2016) cujo objetivo é apoiar a reflexão do outro, ajudando-o a identificar suas necessidades e a promover seu desenvolvimento profissional. O acompanhamento de estagiários docentes refere-se mais especificamente a um processo que vai desde o primeiro contato, estendendo-se por meio de apoio contínuo, incentivo a reflexão e promoção da autoavaliação (Boutin e Camaraire, 2001; em Dufour et al., 2019). Esse processo requer um conjunto de competências específicas por parte do professor regente (Portelance et al., 2008), com o objetivo de preparar o estagiário para a realidade da sala de aula e da profissão docente (Desbiens et al., 2009; Dufour et al., 2018). Essas competências visam no estagiário: 1) o desenvolvimento da identidade profissional; 2) o desenvolvimento das competências profissionais; 3) o apoio à prática reflexiva; 4) o estabelecimento de relações interpessoais e interprofissionais; e 5) a colaboração para uma formação coerente.

Acompanhar um estagiário implica exercer uma função específica em relação a essa pessoa (Paul, 2016). Por isso, o professor regente mobiliza não apenas competências técnicas, mas uma série de posturas profissionais, compreendidas como formas de desempenhar seu papel, em função da situação e da singularidade da pessoa acompanhada (Crasborn et al., 2011; Giovannini-Cartulano et al., 2018; Paul, 2016; Vivegnis, 2016; Vivegnis e Provencher, 2024). Cada uma dessas posturas permite “adequar-se às necessidades, objetivos e realidades vividas pela pessoa acompanhada em um momento-determinado” (Colognesi et al., 2019, p. 19). Embora tenha como missão a formação do estagiário, o professor regente também o acompanha em sua trajetória profissional (Paul, 2020), e pode ser necessário um tempo de maturação para atingir os objetivos do estágio e, mais amplamente, as competências docentes esperadas para o exercício da profissão. De fato, a formação inicial insere-se mais do que nunca em um continuum de desenvolvimento profissional (MÉQ, 2020).

- O desenvolvimento profissional

Com base em Day (1999), Donnay e Charlier (2006, p. 13) propõem compreender o desenvolvimento profissional como:

um processo dinâmico e recorrente, intencional ou não, pelo qual, em suas interações com a alteridade e nas condições que o permitem, uma pessoa desenvolve suas competências e atitudes baseadas em valores educacionais e em uma ética profissional, enriquecendo e transformando, assim, sua identidade profissional.

Mukamurera (2014) também enfatiza que o desenvolvimento profissional envolve a construção tanto das competências quanto da identidade profissional uma vez que, para ela:

trata-se de um processo gradual de aquisição e transformação de competências e componentes identitários que conduz progressivamente indivíduos e coletividades a melhorar, enriquecer e atualizar sua prática, a atuar com eficácia e eficiência nos diversos papéis e responsabilidades profissionais que lhes cabem, a alcançar um novo grau de compreensão do próprio trabalho e a se sentirem confortáveis com ele. (Mukamurera, 2014, p. 12)

Esse processo de transformação pode ocorrer a partir de diversas dimensões inerentes à profissão e ao trabalho docente (Tardif e Lessard, 1999), aos saberes profissionais (Elliott, 2003; Portelance, 2000) e ao desenvolvimento profissional docente (Butler-Kisber e Crespo, 2006; Dionne, 2003; European Union, 2010). Mukamurera (2014) propõe um modelo que integre as dimensões complementares do desenvolvimento profissional, as quais o professor deverá desenvolver ao longo de sua carreira e em diferentes graus:

- A dimensão **pessoal** diz respeito aos aspectos psicológicos, afetivos e identitários (como a percepção de si como professor, os valores, as representações), bem como às qualidades pessoais necessárias para uma prática bem-sucedida em uma profissão de relações humanas.
- A dimensão **pedagógica e didática**, relativa ao ato de ensinar – remete às habilidades pedagógicas – ao que se pode chamar de "saber-fazer em sala de aula". Trata-se também de um saber-agir que envolve a mobilização de recursos intelectuais, afetivos, materiais e humanos.
- A dimensão **disciplinar**, relacionada à matéria ensinada, pressupõe o conhecimento do conteúdo a ser ensinado, bem como a evolução dos saberes específicos da disciplina. Refere-se, inevitavelmente, aos programas curriculares e aos livros didáticos.
- A dimensão **crítica** envolve o desenvolvimento de habilidades reflexivas, bem como a conscientização sobre determinadas questões sociais ligadas às práticas cotidianas.

- A dimensão **coletiva** refere-se às habilidades de colaboração. Ela destaca que a colegialidade, o compartilhamento de experiências e a cooperação entre os atores são necessários.
- A dimensão **organizacional e institucional** está ligada aos projetos pedagógicos da escola e aos desafios da profissão, às intervenções diretas em sala de aula, mas também fora dela, às responsabilidades, incluindo a de contribuir para a formação inicial e o acompanhamento de colegas, bem como às orientações e projetos da instituição.

Considerando essas múltiplas dimensões do desenvolvimento, a questão orientadora desse estudo é: qual é a contribuição do professor regente ao desenvolvimento profissional do estagiário em relação às diferentes dimensões? O objetivo deste texto será esclarecer esse aspecto a partir do modelo de Mukamurera (2014).

Metodologia

Nossa pesquisa, financiada pelo Fundo de Pesquisa do Québec, teve como objetivo geral descrever e analisar o acompanhamento oferecido pelo professor regente no contexto de estágio da formação inicial docente, com foco no desenvolvimento profissional do estagiário. Para alcançar esse objetivo, adotou-se uma estratégia de pesquisa qualitativa de natureza interpretativa, que possibilitou a aproximação ao universo dos participantes (Savoie-Zajc, 2011). Um estudo de casos múltiplos enriqueceu a compreensão do fenômeno por meio da análise detalhada de um número limitado de casos (N=6), considerando sua singularidade e a articulação com os contextos em que estão inseridos (Hamel, 1997). Participaram do estudo seis estagiários, acompanhados por seus professores regentes atuando no ensino fundamental e na educação infantil e envolvidos em um estágio IV com duração de 50 dias. Ressalta-se que, no contexto do sistema educacional do Québec, o ensino fundamental compreende um período de seis anos, o que difere da organização adotada no Brasil. Eles foram recrutados de forma voluntária, por meio dos centros de serviços escolares parceiros e com a autorização das direções das instituições escolares envolvidas.

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais semiestruturadas realizadas com os seis estagiários, com o intuito de identificar suas percepções sobre o acompanhamento recebido e o papel do professor regente em seu desenvolvimento profissional. As entrevistas foram estruturadas em torno de diferentes eixos temáticos, tais

como: a qualificação do acompanhamento recebido, suas características (incluindo os papéis do estagiário e do professor regente na relação de acompanhamento) e o papel do professor regente no desenvolvimento profissional do estagiário. O que nos interessava era o fato de que a entrevista “valoriza o ponto de vista do ator e confere a sua experiência vivida, a sua lógica e racionalidade, um lugar de destaque” (Blanchet e Gotman, 2007, p. 17).

Os dados oriundos das entrevistas foram transcritos integralmente e submetidos a uma análise temática de conteúdo (L'Écuyer, 2011; Paillé e Mucchielli, 2012). Em um primeiro momento, unidades de sentido foram estabelecidas com base nas respostas dos participantes. As contribuições percebidas do acompanhamento foram analisadas à luz das dimensões do desenvolvimento profissional propostas por Mukamurera (2014), apresentadas anteriormente. Em um segundo momento, subcategorias permitiram aprofundar a análise. Para fins de síntese, os dados foram organizados em quatro grandes categorias (retomando diferentes dimensões do desenvolvimento profissional), possibilitando observar de que maneira o acompanhamento contribuiu para sustentar: a reflexão do estagiário, a colaboração, o ato de ensinar e, por fim, a identidade pessoal e profissional.

Figura 1. Quatro categorias de dimensões para analisar a contribuição do acompanhamento

Fonte: elaborado pelos autores.

Resultados

Os dados coletados oferecem uma visão tanto geral quanto específica sobre o acompanhamento percebido pelo estagiário em relação ao seu desenvolvimento profissional.

- Panorama geral

De modo geral, o acompanhamento oferecido pelos professores regentes revelou-se contributivo para o desenvolvimento profissional dos estagiários em todas as dimensões do modelo de Mukamurera (2014), embora a dimensão disciplinar tenha sido a menos mencionada. As contribuições do professor regente para o desenvolvimento profissional dos estagiários dizem respeito em grande parte à colaboração (dimensões coletiva, organizacional e institucional). Também se destacam as dimensões relativas ao ato de ensinar (agrupando as dimensões pedagógica, didática e disciplinar), com a identificação de nove contribuições. A dimensão crítica, embora mencionada por todos os estagiários, foi destacada apenas com seis contribuições.

Tabela 1. Dimensões e características do desenvolvimento profissional dos estagiários.

N=6	Dimensão coletiva <i>Habilidades colaborativas</i>	Dimensões organizacional e institucional <i>Relacionadas aos projetos da escola e aos desafios da profissão</i>	Dimensões pedagógica e didática <i>Relacionadas ao ato de ensinar</i>	Dimensão disciplinar <i>Em relação à matéria ensinada</i>	Dimensão pessoal <i>Aspectos psicológicos, afetivos e identitários</i>	Dimensão crítica <i>Desenvolvimento de habilidades reflexivas</i>
	COLABORAÇÃO		ATO DE ENSINAR		IDENTIDADE	REFLEXÃO
Estagiários nos quais a dimensão está presente	4/6	5/6	5/6	0/6	4/6	5/6
Contribuições	5	10	9	0	7	6
Total de contribuições	15		9		7	6

Fonte: elaborado pela autora.

- Foco em cada dimensão

Esta seção aprofunda a análise das diferentes dimensões do desenvolvimento profissional, explorando os subtemas específicos e ilustrando-os, com trechos de depoimentos dos estagiários.

Colaboração

A categoria mais alimentada pelos professores regentes é relacionada à colaboração, que reúne as dimensões coletiva, organizacional e institucional. No total, emergem seis subcategorias, reunindo quinze contribuições identificadas.

Primeiro, destacamos o apoio à compreensão das questões atuais na educação:

“Mas eu acho que era realmente tudo isso que... O papel dele era me guiar em tudo o que eu conhecia menos, todas as tarefas relacionadas. A escola, como ela funcionava, os pequenos comitês, os grandes comitês. Hum, e também o sindicato. Com a greve agora, quais são as questões, sabe?” (St1 - l. 279-289).

Em seguida, há a socialização organizacional, como neste trecho: “Ela nunca me excluía, e em todas as formações, ela me incluía, me apresentava durante os planos de intervenção. Ela estava sempre me incluindo em todas as suas esferas” (St2 - l. 307-313). O trecho a seguir mostra novamente essa contribuição, mais especificamente em relação à equipe da escola:

“[...] Ela me envolveu muito na colaboração com os pais. [...] Ela me envolveu em vários comitês. Também me envolveu em coisas da escola, por exemplo, assuntos que seriam discutidos em assembleia geral, ela faz parte do CE [...]” (St6 - l. 313-323).

Essa socialização às vezes tem um alcance ainda maior e inclui uma dimensão mais sistêmica, ajudando na compreensão do contexto e do funcionamento ao redor da escola, como se lê aqui:

“Ela realmente me dava o contexto de tudo. Falava muito da cidade, de como eram os moradores, como eram os pais, como era a escola... A equipe escolar, como funcionava. [...] Ela me incluía em tudo, não só na sala de aula. [...] Ela me convidava para almoçar, a gente conversava no almoço, durante os intervalos. À noite, ficávamos, e ela me falava da escola, da secretaria escolar, justamente, da trajetória dela como professora” (St2 - l. 342-352).

A socialização organizacional também inclui o apoio na compreensão do papel de alguns profissionais, como a ortopedagoga neste caso:

“Sim, há as aprendizagens, mas também [...] o contato com as pessoas, sabe, o que é exatamente a ortopedagogia? [...] qual é o papel da ortopedagoga, o que a gente faz? [...] as relações com os colegas. [...] é mostrar como é de verdade, em todas as esferas, e em todas as dimensões possíveis” (St3 - l. 339-356).

Outros exemplos também dizem respeito à socialização organizacional, permitindo detalhar certos aspectos.

Por exemplo, o professor regente pode representar também um exemplo de comunicação colegiada no desenvolvimento do hábito de trocar e compartilhar o cotidiano com os colegas:

“Então, quando ela falava, por exemplo, no almoço, com os colegas, ela sempre falava da nossa classe, dos nossos alunos” (St2 – l. 307-313).

Além disso, manter uma relação de colaboração é primordial por parte do professor regente, especialmente em uma troca de conhecimentos:

“Então eu tinha mais uma relação de... uma relação de colaboração onde a gente mostrava uma para a outra as coisas, do que de se sentir avaliada durante todo o estágio” (St5 - l. 252-254).

Também, o professor regente incentiva o pedido de ajuda em caso de necessidade:

“Era muito isso: pedir ajuda quando a gente... claro que no ano passado eu não tinha escolha, mas este ano, mesmo sendo apoiada, qualquer um pode pedir ajuda, e não deve hesitar” (St3 - l. 369-375).

Finalmente, a familiarização com várias “populações” de alunos também se destaca. Este trecho é um exemplo:

“Eu acho que isso falta na nossa formação. Mesmo! E sabe, em adaptação, a gente sai, mas eu vou ter visto duas populações, uma turma regular do 3º ano e a orto” (St3 - l. 408-410).

Ato de ensinar

As contribuições relacionadas ao ato de ensinar, que reúnem as dimensões pedagógica, didática e disciplinar, também aparecem de forma significativa, com nove contribuições identificadas e distribuídas em cinco subcategorias. De fato, os professores regentes contribuíram na orientação para a gestão do cotidiano do estágio, especialmente no que diz respeito ao planejamento. Isso fica claro no diálogo do estagiário:

“Eu acho que é isso, me orientar em relação aos meus dias, meus planejamentos, como vou organizar minhas coisas” (St1 – l. 279-289).

O mesmo estagiário menciona o compartilhamento de ferramentas (e conceitos) provenientes de formações continuadas realizadas pelo professor regente para atuar com os alunos:

“[...] com ele, eu pude me apropriar desses conceitos e da forma de intervir com autistas” (St1 - l. 306-311).

A aprendizagem de estratégias de intervenção para contextos particulares (por exemplo: turma de alunos autistas ou de adaptação escolar) também aparece como contribuição dos professores regentes para o desenvolvimento profissional. E isso é ressaltado em comparação com as contribuições da formação universitária:

“[...] eu tive uma disciplina de gestão de grupo, euh... Como parar pequenos comportamentos, tipo alguém que não está atento enquanto eu explico as instruções... Mas realmente lidar com crises, ou com insultos graves... foi a Ellie que me ajudou muito.” (St4 - l. 298-307)

Também aparece o aprendizado de novas modalidades de ensino. Neste trecho, o estagiário refere-se ao contexto da pandemia:

“Ela me fez descobrir todo o aspecto do ensino a distância, que é nossa realidade próxima” (St6 - l. 313-323).

Por fim, a dimensão pedagógica/didática e disciplinar é alimentada por uma forma de instrumentalização, ou mais precisamente, pelo compartilhamento e coconstrução de atividades de ensino-aprendizagem:

“E senão, todas as atividades que eu construí, mas que ele também me mostrou. Como eu te disse, conseguimos praticamente montar um kit, um pequeno kit do tipo ‘Ah, você vai para o terceiro ciclo, não sai correndo por aí. E você tem boas ideias divertidas (...) São realmente atividades que construímos e encontramos juntos e que gostamos” (St1 - l. 321-327).

Identidade pessoal e profissional

As contribuições relacionadas à identidade pessoal e profissional, em conexão com a dimensão pessoal, aparecem com menor frequência, com a identificação de sete contribuições.

Dentro dessa categoria, é possível observar que o professor regente faz alguns alertas. No exemplo a seguir, o professor regente o faz e convida o estagiário a tomar distância para prevenir uma possível sobrecarga, inerente à profissão docente:

“Ele me dizia: '[...] aceitando muitas coisas, você pode ficar cansada. Sabe, nos primeiros cinco anos, a taxa de evasão dos professores...'” (St1-l. 279-289).

Também se nota o engajamento na formação do estagiário, como já apontado anteriormente (item 4.2.1: socialização organizacional – trecho St2 - l. 307-313) quando o professor regente convida o estagiário a viver muitas experiências profissionais (formações, planos de intervenção). O professor regente também tem um papel relevante na valorização da formação continuada e do aperfeiçoamento, sendo ele mesmo um modelo nesse aspecto:

“Não sabemos tudo, né? É preciso continuar se formando também, sabe, eu acho que isso é um bom exemplo, porque justamente ela voltou a fazer cursos mais tarde para continuar se aperfeiçoando” (St3-l. 375-378).

Outro aspecto importante dessa dimensão é a percepção do estagiário de que pode contribuir para o desenvolvimento profissional do outro, o que reforça a natureza dialógica e formativa do estágio:, embora esse elemento esteja mais voltado ao professor regente:

“Eu acho que é uma troca durante o estágio. Sabe, eu trago coisas novas que vemos na universidade e tal. Então, eu estava ali, sim, para aprender e queria ensinar algo novo para ele. Se eu pudesse trazer algo a mais, para ela ou para outros [...] se eu pudesse levar algo para alguém, então, sabe, eu ficava muito feliz também” (St3-l. 263-273).

A descoberta e experimentação de um estilo relacional próprio também ocorrem com o apoio do professor regente. Nesse caso, o estagiário descobre um estilo calmo, tranquilo e humorístico com os alunos:

“[...] graças a esse lado que ela tinha, eu tenho uma boa relação e uma relação amigável, mas respeitosa com eles. [...] E ela tem esse lado com seus alunos [...] Foi benéfico para mim ver isso e tentar, ver que eu era capaz, pois não precisamos necessariamente dar ordens, afinal, para um aluno, e ser a grande figura de autoridade, o muro na frente para... Para finalmente ter credibilidade diante dos nossos alunos. Então, acho que isso me ajudou muito” (St5-l. 234-242).

Reflexão

A reflexão crítica, embora menos evocada nas entrevistas com seis menções explícitas, revelou-se relevante em aspectos-chave do processo formativo do futuro docente. Percebeu-se a importância do professor regente no apoio ao desenvolvimento da autonomia. Neste trecho, o estagiário percebe que a professora associada a ajudou a parar de validar suas ações:

“Ela nunca foi maldosa [...], mas ao me fazer perceber isso, eu pensei: ‘É verdade que peço muita ajuda. Eu poderia tentar sozinha’. E acho que, tanto no início quanto no final do estágio, eu evolui nesse sentido” (St4 - l. 269-272).

A autoavaliação de certas práticas também pode fazer evoluir o espírito crítico do estagiário. Isso é visto mais acima no exemplo da gestão de classe relacionada à figura de autoridade (4.3: descoberta e experimentação de um estilo relacional – trecho St5 – l. 234-242). Também fica evidente aqui quando o estagiário se refere ao fato de poder estabelecer conexões com as aulas que teve na universidade e uma busca por soluções para apoiar certos perfis e necessidades dos alunos:

“Então, tivemos algumas discussões e trocas sobre certas práticas, especialmente relacionadas à disciplina de ensino eficaz na universidade. Também havia o fato de termos vários alunos diferentes, e a bagagem da professora na área de adaptação escolar me permitiu, enfim, aprender algumas coisas sobre isso” (St5 - l. 211-218).

A conscientização sobre a aprendizagem ao longo da vida docente também aparece:

“Comecei o estágio pensando (...) que estava quase realizada. Acho que ensinar é uma profissão que a gente nunca para de aprender. Que vou continuar aprendendo ano após ano, mesmo quando tiver 30 anos de experiência” (...) (St6 - l. 397-406).

Podemos pensar que o professor regente e seu acompanhamento contribuíram para isso. Os diferentes aportes identificados pelos participantes são sintetizados na tabela abaixo:

Tabela 2. Síntese dos aportes percebidos pelos participantes em relação ao acompanhamento recebido no que diz respeito ao seu desenvolvimento profissional.

Categories de contribuições	Dimensões do desenvolvimento profissional	Contribuições
COLABORAÇÃO	Dimensões coletiva, organizacional e institucional	<ul style="list-style-type: none">- apoio à compreensão dos desafios atuais na educação- apoio à socialização organizacional- modelo de comunicação de caráter colegial- manutenção de uma relação de colaboração (troca de conhecimentos)- incentivo a pedir ajuda- familiarização com várias “clientelas” de alunos
ATO DE ENSINAR	Dimensões pedagógica/didática e disciplinar	<ul style="list-style-type: none">- orientação na gestão do cotidiano do estágio- compartilhamento de ferramentas (e conceitos) provenientes de formações continuadas- aprendizado de estratégias de intervenção para contextos específicos- aprendizado de novas modalidades de ensino- compartilhamento e co-construção de atividades de ensino-aprendizagem

IDENTIDADE	Dimensão pessoal	<ul style="list-style-type: none">- advertências- engajamento na formação do estagiário- valorização da formação continuada e do aperfeiçoamento- contribuição para o desenvolvimento profissional de terceiros- descoberta e experimentação de um estilo relacional
REFLEXÃO	Dimensão crítica	<ul style="list-style-type: none">- apoio ao desenvolvimento da autonomia- questionamento de certas práticas- estabelecimento de conexões com as disciplinas cursadas na universidade- conscientização sobre a aprendizagem ao longo da vida do professor

Fonte: elaborado pela autora.

Discussão e conclusão

O objetivo deste texto foi estudar a contribuição percebida do acompanhamento do professor regente ao desenvolvimento profissional do estagiário, a partir das diferentes dimensões do modelo de Mukamurera (2014). Segundo os relatos dos seis estagiários docentes, o acompanhamento teve diversos efeitos sobre seu desenvolvimento profissional. De acordo com nossas análises, os aportes identificados impactam mais fortemente duas das quatro categorias do desenvolvimento profissional propostas por Mukamurera (2014), a saber: a categoria relativa à colaboração — que inclui as dimensões coletiva, organizacional e institucional — e o ato de ensinar, que agrupa as dimensões pedagógica, didática e disciplinar.

No tocante à colaboração, observamos contribuições significativas nas dimensões organizacional, institucional e coletiva, seja no apoio à compreensão dos desafios atuais da educação, na socialização organizacional, na familiarização com diversos "públicos" de alunos ou ainda na oferta de um modelo de comunicação colegiado, relações colaborativas e incentivo à ajuda mútua. O professor regente desempenha um papel importante, senão central, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de uma atitude de abertura e de partilha em benefício da prática docente. Isso confirma que o professor regente continua sendo um referencial privilegiado durante o processo do estágio docente (Deprit e Van Nieuwenhoven, 2018). No entanto, a adoção de uma postura de facilitador cultural, voltada para a compreensão do contexto escolar, das políticas educacionais e da dimensão colaborativa inerente ao trabalho docente, é pouco evidenciada no acompanhamento oferecido pelos professores regente participantes do estudo de Vivegnis e Provencher (2024). Em outras palavras, a natureza da ajuda oferecida no plano da socialização

organizacional não corresponde com a percepção dos estagiários em relação ao acompanhamento recebido. Essa discrepância pode abrir espaço para trocas relevantes a serviço da formação dos professores regentes e seus estagiários e com vistas a apoiar tanto a maneira como o acompanhamento pode ser realizado quanto a formação do estagiário docente.

No que se refere ao ato de ensinar, identificamos a ausência de menções à dimensão disciplinar. As contribuições apontadas pelos estagiários dizem mais respeito aos conhecimentos de ordem psicopedagógica e didática do que a saberes disciplinares ligados ao conteúdo ensinado. Essa observação remete a outros estudos (Hennissen et al., 2011; Vivegnis et al., 2022), que indicam que os diálogos entre estagiários e professores regentes tendem a privilegiar os saberes para ensinar (como estratégias didáticas) em vez dos saberes a ensinar (os conteúdos disciplinares em si). Isso, porém, contrasta com os resultados de Gervais e Leroux (2011), que mostram que, nos estágios de formação para o ensino secundário, os saberes disciplinares, relativos à didática e ao conteúdo, têm primazia em relação a outros. Será que os estagiários do ensino fundamental teriam já um domínio suficiente dos saberes a ensinar nesse estágio de formação (estágio IV), o que explicaria não perceberem a contribuição dos professores regente quanto à dimensão disciplinar? Ou seria esse um terreno delicado, que preferem evitar? Em outras palavras, talvez nossos seis concluintes fossem suficientemente seguros, ou, ao contrário, ainda em processo de consolidação de sua segurança profissional para buscar apoio nesse aspecto. Também é possível que nossas perguntas não tenham permitido que eles se expressassem com mais profundidade sobre esse ponto.

Além disso, essa ausência de apoio disciplinar percebido poderia revelar certa concepção de ensino por parte dos estagiários docentes, para os quais o domínio dos saberes se torna secundário diante de aspectos mais "visíveis" do ensino, como uma gestão de sala de aula eficaz ou a busca por estratégias de intervenção e modalidades de ensino adaptadas às especificidades dos alunos (Amamou, 2022). Esses aspectos ocupariam uma grande parte de sua atenção, talvez porque, frequentemente, é sobre esse desempenho que são avaliados (Buchanan, 2017). Um desafio para o formador, portanto, é oferecer referências aos estagiários para que identifiquem os elementos invisíveis do ensino e muitas vezes subjacentes às situações de ensino-aprendizagem (De Simone, 2021).

E quanto à relação dos professores regentes com esses saberes disciplinares? A natureza das devolutivas oferecidas no acompanhamento do estagiário deveriam ser observadas, a fim de verificar se elas se situam mais em uma assistência à tarefa — voltada para a prática e para os saberes, habilidades e competências profissionais — do que em um acompanhamento de cunho emocional, que certamente contribui para construir confiança e segurança, mas que talvez tenha menos foco no ensino em si (Hennissen et al., 2011). Algumas questões levantadas por Maubant e Araújo-Oliveira (2011), sobre o lugar e o status atribuídos aos saberes pelos professores, são assim reavivadas.

Nossas observações — ainda que limitadas a seis estagiários — permitem abordar alguns desafios relacionados ao papel dos professores regentes de estagiários docentes, cujo acompanhamento deveria incidir não apenas sobre os saberes como processo (saberes para ensinar), mas também sobre os saberes como objeto (saberes como ensinar). Visando a uma formação ideal dos estagiários, diversos conhecimentos e saberes devem ser convocados, tanto disciplinares quanto didáticos, pedagógicos e fundamentais (Gervais e Leroux, 2011). Em uma perspectiva de profissionalização do ensino, em que o saber deveria ter tanta importância quanto a forma de torná-lo acessível, as exigências em relação aos professores regentes são elevadas. Isso requer deles competências reais, adquiridas por meio de uma formação sólida (Baco, 2025; Desbiens et al., 2009; Portelance, 2009).

Referências

Amamou, S. (2022). *Évolution du sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires à gérer la classe durant un stage de longue durée au Québec: influence des pratiques d'accompagnement des personnes enseignantes associées* (Thèse de doctorat). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canadá. <https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/19160>

Baco, C. (2025). *Comment soutenir le développement professionnel des futurs enseignants et de leurs formateurs? Analyse des compétences des maitres de stage et des entretiens post-leçons en triade (stagiaire, maitre de stage, superviseur)* (Thèse de doctorat). Université de Mons, Mons, Belgique. <https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/52136>

Beauvais, M. (2006). *Des postures de l'accompagnateur à la posture de l'accompagnant: projet, autonomie et responsabilité*. Das: Communication présentée au 7e colloque européen sur l'auto-formation - Faciliter les apprentissages autonomes - ENFA. Auzerville, Haute-Garonne, France.

Blanchet, A. et Gotman, A. (2007). *L'Enquête et ses méthodes. L'entretien*. Paris: Éditions Armand Colin.

Boutin, G. et Dufour, F. (2021). La relation accompagnateur-accompagné: Caractéristiques et modes d'accompagnement. Dans: Boutin, G., Dufour, F. (Ed.). *Aider le nouvel enseignant à réussir son insertion professionnelle: Pour une approche réflexive et partenariale de l'accompagnement* (p. 47–62). Québec: Presses de l'Université du Québec. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1n35djb.9>

Buchanan, R. (2017). *It's Not About That Anymore: An ecological examination of the theory-practice divide in contemporary teacher education* (Thèse de doctorat). University of California Santa Cruz, Santa Cruz, Les États-Unis d'Amérique. <https://escholarship.org/uc/item/91g7w6x2>

Butler-Kisber, L. et Crespo, M. (2006). Réflexion sur le développement professionnel en éducation. Dans: Amyot, M. et Hamel, C. (dir.). *La formation continue des personnels de l'éducation* (p. 9-21). Montréal: Éditions Multimondes.

Chaliès, S., Ria, L., Bertone, S., Trohel, J. et Durand, M. (2004). Interactions between preservice and cooperating teachers and knowledge construction during post-lesson interviews. *Teaching and Teacher Education*, 20(8), 765-781. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2004.09.001>

Colognesi, S., Van Nieuwenhoven, C., Runtz-Christan, E., Lebel, C. et Bélair, L. M. (2019). Un modèle de postures et d'interventions comme ensemble dynamique pour accompagner les pratiques en situation professionnelle. *Phronesis*, 8(1-2), 5–21. <https://doi.org/10.7202/1066581ar>

Correa Molina, E. (2024). Les stages dans la formation initiale des enseignants, là où le terrain devient cible, lieu et partenaire de la formation... à quelles conditions? Conclusion. Dans C. Van Nieuwenhoven, O. Maulini et A. Malo (dir.), *Le terrain dans la formation initiale des enseignant-es. Épreuve de vérité ou laboratoire d'expériences ?* (p. 259-270). Belgique: De Boeck.

Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F. et Bergen, T. (2011). Exploring a two-dimensional model of mentor teacher roles in mentoring dialogues. *Teaching and Teacher Education*, 27(2), 320-331. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.014>

Day, C. (1999). *Developing teachers. The challenges of lifelong learning*. Brighton: Falmer Press.

Deprit, A. et Van Nieuwenhoven, C. (2018). Comment les étudiants se préparent-ils aux stages ? Ressources exploitées et choix stratégiques. *Canadian Journal of Education Revue Canadienne De l'éducation*, 41(3), 726–752. <https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/3284>

Desbiens, J.-F., Borges, C. et Spallanzani, C. (2009). Investir dans la formation des personnes enseignantes associées pour faire du stage en enseignement un instrument de développement professionnel. *Éducation et francophonie*, 37(1), 6–25. <https://doi.org/10.7202/037650ar>

De Simone, S. (2021). *Mentorat et tutorat: des entretiens guidant les stagiaires aux dimensions (in)visibles du métier enseignant. Le cas des mentoring conversation studies (MCS)* (Thèse de doctorat). Genève: Université de Genève. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:15761>

Dionne, L. (2003). *La collaboration entre collègues comme mode de développement professionnel chez l'enseignant: une étude de cas* (Thèse de doctorat). Montréal: Université du Québec à Montréal. <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/3725>

Donnay, J. et Charlier, E. (2006). *Apprendre par l'analyse des pratiques. Initiation au compagnonnage réflexif*. Namur: Presses universitaires de Namur.

Dufour, F., Portelance, L., Van Nieuwenhoven, C. et Vivegnis, I. (2018). *Préparer à l'insertion professionnelle pendant la formation initiale en enseignement*. Québec: Presses de l'Université du Québec.

Dufour, F., Portelance, L., Pellerin, G. et Boies, I. (2019). La préparation à l'insertion dans la profession : regard d'enseignants débutants sur la formation initiale au Québec. *Éducation & formation*, e-315, 29-45. <http://revueeducationformation.be/index.php?revue=34&page=3>

Elliott, M. (2003). Devenir un enseignant qui connaît sa matière : les études de contenus disciplinaires dans la formation des maîtres. Dans: P. Horborn, M. Wideen et I. Andrews (dir.), *Devenir enseignant. À la conquête de l'identité professionnelle* (p. 143-155). Montréal: Les Éditions Logiques.

European Union (2010). *Teachers' Professional Development: Europe in International Comparison*. Bruxelles: Official Publications of the European Union.

Gervais, C. et Leroux, M. (2011). Ressources mobilisées par des stagiaires pour enseigner : faible part des savoirs théoriques. *Revue des sciences de l'éducation*, 37(2), 281-306. <https://doi.org/10.7202/1008987ar>

Giovannini-Cartulano, V., Coen, P.F., Güsewell, A. et Paukovics, E. (2018). Accompagnement partagé dans une formation en alternance à l'enseignement instrumental. *Formation et profession*, 26(3), 43-56. <http://dx.doi.org/10.18162/fp.2018.480>

Hamel, J. (1997). *Étude de cas et sciences sociales*. L'Harmattan.

Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F. A. J. et Bergen, T. (2011). Clarifying pre-service teacher perception of mentor teachers' developing use of mentoring skills. *Teaching and Teacher Education*, 27, 1049-1058. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.03.009>

L'Écuyer, R. (2011). *Méthodologie de l'analyse développementale de contenu*. Québec: PUQ.

Maubant, P. et Araújo-Oliveira, A. (2011). *Enjeux de la place des savoirs dans les pratiques éducatives en contexte scolaire : compréhension de l'acte d'enseignement et défis pour la formation professionnelle des enseignants*. Québec: Presses de l'Université du Québec.

Ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport. (2008). *La formation à l'enseignement: Les orientations relatives à la formation en milieu de pratique*. Québec: Bibliothèque nationale du Québec.

Ministère de l'Éducation du Québec [MÉQ]. (2020). *Référentiel de compétences professionnelles. Profession enseignante*. Gouvernement du Québec. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competchances_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024

Monfette, O. et Grenier, J. (2014). Identification des rôles que s'attribuent les enseignants associés jumelés à des stagiaires en enseignement de l'éducation physique qui ont développé leur sentiment d'efficacité personnelle à la suite d'un stage. *McGill Journal of Education*, 49(1), 113-130. <https://doi.org/10.7202/1025774ar>

Mukamurera, J. (2014). Le développement professionnel et la persévérance en enseignement. Éclairage théorique et état des lieux. Dans: Portelance, L., Martineau, S., et Mukamurera, J. (dir.), *Développement et persévérance professionnels en enseignement. Oui, mais comment ?* (p. 9-33). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Paillé, P. et Mucchielli, A. (2012). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*. Malakoff: Armand Collin.

Paul, M. (2016; 2020). *La démarche d'accompagnement. Repères méthodologiques et ressources théoriques*. Belgique: De Boeck.

Pharand, J. et Boudreault, P. (2011), Perceptions des uns à l'égard des autres et collaboration réciproque. Dans: Guillemette, F. et L'Hostie, M. (dir.), *Favoriser la progression des stagiaires en enseignement* (p. 121-141). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Portelance, L. (2010). Analyse des perceptions du soutien d'un enseignant associé à la formation du stagiaire. *Éducation et francophonie*, 38(2), 21–38. <https://doi.org/10.7202/1002162ar>

Portelance, L. (2009). Élaboration d'un cadre de référence pour la formation des enseignants associés québécois. *Éducation et francophonie*, 37(1), 26–49. <https://doi.org/10.7202/037651ar>

Portelance, L. (2000). En quoi consiste le savoir des enseignants? Comment les praticiens acquièrent-ils toutes leurs connaissances? *Vie pédagogique*, 114, 43-46.

Portelance, L., Gervais, C., Lessard, M. et Beaulieu, P. et collaborateurs (2008). *La formation des enseignants associés et des superviseurs universitaires. Rapport de recherche. Cadre de référence*. Déposé à la Table ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport – Universités (MÉLS-Universités).

Savoie-Zajc, L. (2011). La recherche qualitative / interprétative en éducation. Dans: Karsenti, T., et Savoie-Zajc, L. (dir.). *La recherche en éducation; étapes et approches* (p. 123-147). Montréal: ERPI.

Tardif, M. et Lessard, C. (1999). *Le travail enseignant au quotidien*. Québec: Presses de l'Université Laval.

Vivegnis, I. (2016). *Les compétences et les postures d'accompagnateurs au regard du développement de l'autonomie et de l'émancipation professionnelles d'enseignants débutants : étude multicas* (Thèse de doctorat). Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières. <https://depote.uqtr.ca/id/eprint/8091/1/031618436.pdf>

Vivegnis, I., Beaulieu, J., Leroux, M., Sakina, R., Vincent, F. et Boutonnet, V. (2022). Exploration des liens théorie-pratique établis par des stagiaires en enseignement dans des incidents critiques : vers une catégorisation des sources et des types de savoirs mobilisés. *Formation et profession*, 30(3), 1–21. <https://doi.org/10.18162/fp.2022.720>

Vivegnis, I. et Provencher, C. (2024). Analyse des postures d'accompagnement en contexte de stage: le cas d'un enseignant associé au Québec. Dans: Van Nieuwenhoven, C., Maulini, O. et Malo, A. (dir.), *Le terrain dans la formation initiale des enseignant-es. Épreuve de vérité ou laboratoire d'expériences ?* (p. 159-187). Belgique: De Boeck.